

“Cuarentena sociosanitaria y noticias locales”: una mirada lúcida, en tiempo real

“SOCIAL HEALTH QUARANTINE AND LOCAL NEWS”: A LUCID LOOK, IN REAL TIME

| *Marcela Lis Bosco*

| *Departamento Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Río Cuarto*

| *mbosco@hum.unrc.edu.ar*

| *ORCID: 0009-0002-7094-6531*

| *Alejandro Fara*

| *Departamento Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Río Cuarto*

| *alejandrofara@yahoo.com.ar*

| *ORCID: 0009-0002-5341-5579*

| *Recibido: 14/09/2023*

Aceptado: 16/11/2023

Desde aquel recordado 20 de marzo de 2020 y con el inicio de la cuarentena estricta, la geografía de la ciudad de Río Cuarto mutó drásticamente. Las calles se vaciaron y puertas adentro cada uno sobrellevó con lo puesto el miedo al enemigo invisible. Sin otro horizonte que esperar que amaine la tormenta nos vimos expuestos a interminables horas de información monocromática. De un plumazo, los colores se fundieron en uno, el negro, y en los medios de comunicación no se habló de otra cosa que de la pandemia.

El libro *Cuarentena sociosanitaria y noticias locales. Los impactos según el único diario* de Edgardo Carniglia y Amir Coleff, investigadores ambos del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), recapitula el modo en que el diario de la ciudad reflejó este fenómeno durante las tres etapas de la cuarentena: lo que se dio en llamar el confinamiento estricto, después el aislamiento administrativo y por último la segmentación geográfica, esta que permitía una reducida circulación de personas entre provincias.

Esta obra condensa aspectos, a nuestro juicio, interesantes y valiosos tanto para el quehacer académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UNRC como en lo que respecta a los aportes que el mismo trae a los estudios de la comunicación en general y de la prensa local en particular.

Por un lado, en este libro encontramos una confluencia generacional, entre un investigador de sobrada experiencia como lo es el Dr. Edgardo Carniglia, y de quien está recorriendo los primeros tramos de este camino, el Licenciado, y ahora becario doctoral de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Amir Coleff. Este proyecto de investigación convertido en el libro que los involucra, junto con un equipo más amplio de investigadores de nuestra Universidad, da cuenta de una mirada común y compartida que reúne y retroalimenta las formaciones y trayectorias de uno y otro en un momento bisagra de nuestra historia contemporánea: la irrupción de la pandemia y sus efectos e impactos.

El libro *Cuarentena sociosanitaria y noticias locales* encuadra en lo que podríamos llamar “inves-

tigación académica urgente”. Tan urgente es este trabajo escrito a cuatro manos que el cuadro que refleja todavía tiene frescos sus trazos y hasta se huele el aroma que dejan los pinceles impregnados de óleo.

Decimos urgente por la proximidad temporal con el fenómeno que se analiza¹, pero que nadie malinterprete el adjetivo y vaya a creer que el trabajo de esta dupla se concretó a las apuradas o haciendo la vista gorda al sustento teórico, más bien todo lo contrario. En las 145 páginas de esta publicación en formato digital se contabilizan la friolera de 123 citas bibliográficas. Con ojos de entomólogo, y escudriñando en 185 noticias, los autores muestran cómo la emergencia sanitaria trastocó la lógica de los medios, y más específicamente del diario local, al punto que temáticas habitualmente relegadas en sus páginas como la situación sanitaria, ahora eran puestas en primer plano; y la contracara, las noticias policiales que suelen estar a la orden del día, durante la cuarentena estricta prácticamente estuvieron ausentes.

Esa novedad temática e informativa de la agenda mediática fortalece más aún el valor de esta obra que, casi a la par de que el evento iba sucediendo, Carniglia y Coleff trataban de explicarlo y entenderlo a la luz de las categorías de las ciencias sociales y analizar su emergencia en el diario local desde las miradas del análisis de discurso. No son frecuentes estos análisis casi en tiempo real. Para lograrlo, es necesario contar con un *background* teórico y analítico que lo haga posible. Y esta obra lo tiene.

El libro presenta un minucioso desarrollo conceptual y teórico sobre lo que supone el estudio de los medios de comunicación y las variantes que ofrecen las diferentes metodologías del análisis de discurso. Pero, al mismo tiempo, revisa el concepto de “impacto” tanto desde la mirada de diferentes disciplinas sociales como desde lo que un impacto supone en términos de lo cotidiano y familiar. Y por allí discurre el análisis que la obra plantea: entender el impacto de la cuarentena en sus distintas fases desde la óptica de las noticias del Diario Puntal que trataron, de manera integral el tema del Covid 19 en todas sus aristas.

Ese abordaje permite acercarse a una perspectiva que no solo habla de lo que el diario incluye en su tratamiento informativo del tema, sino, y también, sobre lo que el diario deja afuera de su agenda noticiosa habitual ante un evento de tal magnitud que acapara la total atención e incluso se infiltra en todos los demás temas: políticos, económicos, culturales, educativos, y hasta policiales. La emergencia pandémica y sus impactos concentran la agenda, intersectan los temas y hasta las más impensadas facetas de la cotidianidad.

Como dijimos, en este análisis es muy importante destacar la magnitud del corpus: son 185 notas sobre una misma temática, publicadas en 54 ediciones del diario, en un lapso de tiempo muy breve, 16 de marzo y 20 de mayo de 2020, que intentan rastrear los impactos del Covid19 dentro de las piezas informativas de esa muestra seleccionada. Los autores señalan que esos impactos discurren por un eje que se organiza según el predominio de cuatro términos cuyo orden de importancia es: salud/política/consumo/producción. Estas coordenadas nos ubican a los lectores ante un fenómeno que trastoca la pauta cotidiana de la información al reconfigurar el habitual abordaje informativo que este diario local suele presentar.

En este sentido, luego de plantear ese hilo conductor central desde donde el diario presenta la tónica general de la pandemia, los autores abordan, desde la teoría del encuadre o *framing*, cuáles son, precisamente los encuadres más significativos y privilegiados por este medio de comunicación al momento de tematizar la información respecto de los impactos de la pandemia. Allí desarrollan una mirada analítica y pormenorizada de cada uno de esas temáticas que forman un arco variado y heterogéneo que traza el medio y define siete emergentes: la condición sanitaria, las consecuencias económicas, el interés humano, el control social, las consecuencias políticas, los conflictos y las consecuencias socioculturales del fenómeno de la pandemia. Esos emergentes delimitan un clima de época disruptor que obliga, necesariamente, a lecturas distintas y a utilizar herramientas de análisis que lo pongan en perspectiva y permitan focalizar la novedad en todas sus dimensiones.

Esta obra es una nueva contribución a los estudios de los medios de comunicación locales que ya constituyen una tradición de investigación en el departamento de Comunicación y además, una

nueva y revisada mirada a los estudios de la prensa, que también tienen una larga historia en nuestras carreras y que este libro también se encarga de reseñar y poner en valor. Todo ello lo hace significativo y lo coloca como una referencia de gran importancia para entender este momento social y sanitario que nos ha tocado vivir como civilización y con cuyos impactos sociales, emocionales, sanitarios, económicos y culturales nos tocará convivir por mucho tiempo.

¹La publicación se presentó en las Jornadas Quién es Quien en Comunicación, edición 2022, del Departamento de Comunicación (Universidad Nacional de Río Cuarto), seis días después de que las autoridades sanitarias relevaran a la ciudadanía del uso obligatorio de los barbijos.